

A SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS COM ÊNFASE AOS ODS 12

Shirley Sanae Fujimoto, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, shirleyfujimoto@yahoo.com.br

José Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A sociedade cada vez mais busca, nos dias atuais, empresas que se comprometam verdadeiramente com a sustentabilidade e o bem-estar ambiental. Para tal, as indústrias podem fazer a junção do desenvolvimento sustentável com a produção consciente de seus produtos através da logística reversa. Este artigo tem o propósito de exemplificar como duas das maiores empresas de cosméticos do Brasil conseguem contribuir com a sustentabilidade, concomitantemente aliadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (sigla ODS, que são propostas criadas dentro da “Agenda 2030”, pela ONU – Organização das Nações Unidas e assinado por 193 países, na cidade de Nova Iorque, nos dias 25, 26, e 27 de setembro de 2015), especificamente tendo como base o item 12 – Consumo e Produção Sustentáveis. O método utilizado na elaboração deste trabalho foi através da revisão bibliográfica, como em pesquisas em livros, artigos e sites das empresas consultadas. Pelos resultados obtidos, pôde-se concluir que é possível produzir sem causar mais danos ao meio ambiente.

Palavras-chave. *Logística reversa; ODS 12; Sustentabilidade.*

ABSTRACT. Today, society is increasingly looking for companies that are truly committed to sustainability and environmental well-being. To this end, industries can combine sustainable development with the conscious production of their products through reverse logistics. This article aims to exemplify how two of the largest cosmetic companies in Brazil manage to contribute to sustainability, concomitantly allied to the Sustainable Development Goals (acronym ODS, which are proposals created within the “Agenda 2030”, by the United Nations Organization) and signed by 193 countries in New York City, on September 25, 26, and 27, 2015), specifically based on item 12 - Responsible Consumption and Production. The method used in the elaboration of this work was through bibliographic review, as in searches in books, articles and websites of the companies consulted. From the results obtained, it was concluded that it is possible to produce without causing further damage to the environment.

Keywords. *Reverse logistics; SDG 12; Sustainability.*

1. INTRODUÇÃO

O uso e consumo consciente de recursos renováveis, não-renováveis e de produtos manufaturados está, atualmente, muito presente na vida da população em geral. Para tanto, as empresas, ao comercializarem suas mercadorias, devem pensar como um todo, ou seja, desde o desenvolvimento do seu projeto/produto até o descarte correto de suas embalagens para que não haja mais danos ao meio ambiente.

Os 17 Objetivos Para Transformar Nosso Mundo criado pela ONU, dentro da “Agenda 2030”, em 2015, tem como finalidade: “acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, s.d.). Tendo em vista esses conceitos, para a realização deste presente trabalho, o enfoque principal

será o item 12 dentro desses objetivos citados: Consumo e Produção Responsáveis.

Resumidamente, segundo (AMADO, 2019), a logística reversa é: “a responsabilidade do produto é responsabilidade de quem produz, sendo assim o destino final dos produtos gerados é responsabilidade do fabricante, de forma também a reduzir o impacto ambiental que eles causam”.

Portanto, é sabido que deve-se haver uma maior preocupação com a produção consciente, então, para responder a seguinte questão: como as empresas podem contribuir significativamente com o item 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 12)?

O objetivo deste artigo é apontar, com exemplos de duas grandes indústrias cosméticas brasileiras, de como as empresas podem continuar produzindo, aliadas à logística reversa e, mesmo assim, adotando práticas sustentáveis e estarem em conformidade com os ODS 12.

Neste trabalho, para se obter a devida resposta apresentada, foram utilizadas diversas fontes de pesquisa, tais como, principalmente, sites das empresas consultadas, além de artigos científicos e livros dos mais conceituados autores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SUSTENTABILIDADE

Primeiramente, para se definir o termo sustentabilidade com mais precisão, deve-se considerar que:

A sustentabilidade se baseia em um princípio simples: tudo de que precisamos para nossa sobrevivência e bem-estar depende, direta ou indiretamente, do nosso ambiente natural. Buscar a sustentabilidade é criar e manter as condições sob as quais os seres humanos e a natureza possam existir em harmonia produtiva para apoiar as gerações presentes e futuras (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, s.d., s.p., tradução nossa).

Como as empresas têm por necessidade a busca pelo seu crescimento, evolução e exploração de potencial para serem devidamente cumpridas as suas missões, elas devem se atentar a uma vantagem que podem as diferir das demais: a sustentabilidade propriamente dita (SEBRAE, s.d.).

Ainda consoante (SEBRAE, s.d.), as empresas, para estarem em conformidade com o conceito de sustentabilidade empresarial, e a garantir o equilíbrio buscado em seus resultados, utilizam o chamado “tripé da sustentabilidade” (em inglês, *triple bottom line*, criado pelo empresário inglês John Elkington), que se baseiam em três pilares:

- Social: são as pessoas (atreladas ou não) à corporação, onde o objetivo principal é a promoção da qualidade de vida tanto dentro quanto fora da empresa;
- Ambiental: a corporação tentar atenuar os impactos que podem vir a ser negativos, ocasionados pelas suas atividades (o uso consciente de energias renováveis e matéria-prima, por exemplo);
- Econômico: são os lucros obtidos, porém, pela perspectiva do tripé, a empresa deverá sempre equiponderar sua lucratividade ao sustento de recursos naturais com a promoção da qualidade de vida.

2.2 LOGÍSTICA REVERSA

O dinamismo das empresas as obrigam não apenas visar a redução de custos e a potencializar os

lucros, mas também devem considerar o que os clientes buscam, pois nos últimos anos, a preocupação com as causas sociais e ambientais vem crescendo exponencialmente, fazendo com que as instituições que buscam ser ecologicamente responsáveis sejam as mais valorizadas, bem-vistas e aceitas no mercado (GUARNIERI, 2013).

Conforme (LEITE, 2017, p. 24), a logística reversa é: “a área da logística empresarial responsável pelo planejamento, operação e controle dos fluxos reversos de diversas naturezas”.

E, também, pode-se dizer que

O objetivo da logística reversa é tratar do desenvolvimento econômico e social por meio de um conjunto de ações e procedimentos que procuram viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Busca o reaproveitamento dos produtos e dos resíduos em seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos e a destinação final ambientalmente correta. Tem como meta, ainda, completar o ciclo por meio do aproveitamento da matéria-prima reciclada no processo produtivo ou de seu encaminhamento ao descarte adequado (CAMPOS e GOULART, 2017, p. 05).

Sendo assim, o esquema do ciclo da logística reversa, de maneira simplificada, é descrito desta maneira:

Figura 1: O ciclo da logística reversa

Fonte: (MAIS POLÍMEROS, s.d., s.p.)

Segundo (CAMPOS e GOULART, 2017), compartilha-se, entre os as partes envolvidas (desde os que importam, fabricam, distribuem, comercializam, consomem e os responsáveis pelos serviços públicos de limpeza e manipulação dos rejeitos sólidos) a responsabilidade do ciclo de vida dos produtos, com alvo primordial em diminuir rejeitos e resíduos sólidos produzidos e, substancialmente, reduzir os impactos causados às pessoas e ao meio ambiente.

2.3 OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Na cidade de Nova Iorque, de 25 a 27 de setembro de 2015, o Brasil e mais 192 países-membros da ONU assinaram um documento chamado “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável”, que é um plano de ação que tem por objetivo atingir, de forma plena e colaborativa, todos os 17 objetivos e suas 169 metas propostas até o ano de 2030 (PLATAFORMA AGENDA 2030, s.d.).

Conforme (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, s.d.), essa Agenda, além de propor completar as metas já alcançadas e cumpridas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tem, também, a intenção de implantar mais propostas desafiantes a cada um dos temas, além de darem uma atenção especial aos países mais vulneráveis, como os países do continente africano e os países em situação de conflito ou pós-conflito, devido a estes estarem em larga desvantagem em relação a desenvolvimento sustentável.

Figura 2: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, s.d., s.p.)

Para que as metas sejam devidamente atingidas, há, inseridos nesta declaração, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que:

são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias (PLATAFORMA AGENDA 2030, s.d., s.p.).

2.4 ODS 12 – CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

Consoante (THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2020, 2020), a chamada

“pegada material” que é a quantidade de material primário (biomassa, combustíveis fósseis, minerais metálicos e minerais não-metálicos, como areia, cimento, cal) necessário para poder atender às necessidades básicas da população, como água, alimentos, infraestrutura, dentre outros, aumentou, em escala global, 17,4 % sua utilização de 2010 (73,2 bilhões de toneladas métricas) a 2017 (85,9 bilhões de toneladas métricas). O principal aumento foi dos materiais não-metálicos em países de renda per capita alta, onde seu consumo foi dez vezes maior em relação a países em desenvolvimento.

Ainda de acordo com (THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2020, 2020), o crescimento do descarte de equipamentos eletrônicos, durante a década de 2010, aumentou de 5,3 quilos per capita para 7,3 quilos per capita mundialmente, sendo que a reciclagem do lixo eletrônico cresceu, de forma mais lenta (de 0,8 em 2010 para 1,3 em 2019 per capita) anualmente. Em regiões de países com desenvolvimento econômico elevado, existe infraestrutura correta para o descarte adequado que, por muitas vezes, em países emergentes, estes locais mal existem ou existem de forma precária.

Perdas ou desperdício de alimentos também contribuem para a sustentabilidade ambiental, pois estima-se que, anualmente, a porcentagem de alimentos que acabam sendo desperdiçados tanto após a colheita quanto durante o transporte, armazenamento e seu devido processamento é de cerca de quatrocentos bilhões de dólares. Os níveis mais altos de perdas dos alimentos ocorrem na Ásia Central(20,7%), Europa e América do Norte (15,7%), respectivamente (THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2020, 2020).

Portanto, ações para diminuir cada vez mais a dependência por materiais naturais, a aumentar a reciclagem, a manter locais corretos de descarte de lixo eletrônico e a evitar o desperdício de alimentos são pregados pelo item 12 dos ODS (do qual este artigo tem como principal foco) e suas metas são as descritas a seguir:

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reúso

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e

prioridades nacionais

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, s.d., s.p.).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O principal método utilizado neste presente artigo foi a pesquisa e revisão bibliográfica que, de acordo com (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2008), consiste em se realizar um levantamento bibliográfico previamente publicado do tema a ser apresentado, dos quais foram através de artigos científicos, livros de autores renomados e sites das empresas a serem citadas, que foram os materiais essenciais para a devida elaboração e exemplificação deste trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, s.d.), atualmente, em escala global, aproximadamente 11500 empresas espalhadas em 156 países estão cumprindo requisitos para se adequarem aos ODS em geral. No Brasil, cerca de 700 empresas estão reportando em seus relatórios de sustentabilidade suas operações conforme as diretrizes dos ODS 12, sendo que os principais ramos de atividades exercidas por elas são do setor de serviços de apoio, eletricidade, equipamentos de saúde, financeiro, software, construção, indústria química, indústrias alimentícias, indústrias em geral, dentre outros.

Embora no país existam, conforme (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, s.d.), somente 29 empresas que atuam no setor químico e 13 no setor farmacêutico e biotecnológico, (que as empresas exemplificadas no artigo pertencem) que executam, implementam e reportam devidamente em seus relatórios anuais sobre sustentabilidade, são essas mesmas que demonstram, com mais transparência e facilidade de acesso, os resultados que suas ações sobre produção sustentável mantém em relação aos ODS 12. E são essas:

4.1 GRUPO BOTICÁRIO

Foi fundado no ano de 1977, na cidade de Curitiba, Paraná pelo farmacêutico Miguel Kringsner. Opera desde 1980 no sistema de franquias, está presente em 15 países e é uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, com seis marcas (O Boticário, Eudora, Vult, The Beauty Box, Multi B e quem disse, berenice?), produzindo, em 2018, 335 milhões de unidades de produtos, nos segmentos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal (O BOTICÁRIO, s.d.).

De acordo com o (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018, 2019), as práticas que o Grupo apresenta que condizem com algumas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 são:

- Nos dados do ano de 2018, o Grupo declara que 95% dos resíduos de suas fábricas são recicladas, sendo que, para diminuir o uso de papel em suas embalagens, são utilizados papéis reciclados e, em seus cartuchos (espécie de embalagem secundária), cerca de 87% foram produzidos propriamente com material reciclado, assim, também, foram desenvolvidos novos formatos de caixa para se atenuar o uso de papel e, com isso, aproximadamente 50 toneladas de papel (ou 800 árvores que continuam na natureza) a cada ano deixam de serem utilizadas. A quantidade de vidro reciclado é impactante, pois em torno de 35% do vidro é reutilizado na fabricação de um determinado produto da linha de uma das marcas, resultando em 180 toneladas do material tendo sua reutilização;
- Todas as lojas da marca O Boticário contam, desde 2010, com pontos de coleta de embalagens de seus produtos, em qualquer época do ano, dos quais, em 2018, foi constatado que cerca de 30 cooperativas puderam ser beneficiadas com os materiais descartados conseguindo promover o tratamento correto das embalagens. Do mesmo modo, outras marcas do Grupo mantiveram durante o mesmo ano um programa semelhante, onde os consumidores, que tomavam conhecimento sobre as campanhas por meio das redes sociais e e-mails, de acordo com a quantidade de embalagens vazias levadas, poderiam trocar por brindes ou novos produtos. Como resultado, mais de 50 mil embalagens puderam ter, através da logística reversa, um destino correto e serem recicladas;
- O Grupo destina 1% de sua receita líquida anual à Fundação Grupo Boticário, sediada na capital do Paraná, Curitiba que, desde 1990 (ano de sua criação), tem como objetivo a promoção e a realização de conservação da natureza, por meio da preservação da flora e fauna brasileiras em reservas naturais, como a Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba (PR) e a Reserva Natural Serra do Tombador, em Cavalcante (GO) (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, s.d.).

4.2 NATURA & CO

Empresa fundada pelo empresário Antônio Luiz da Cunha Seabra em 1969, em São Paulo, capital. Sua principal operação é a venda direta e conta com mais de 200 milhões de consumidores espalhados em mais de 100 países em suas quatro marcas/empresas (Natura, Aesop, The Body Shop e Avon) e lucro operacional obtido em 2019 de R\$ 1,370 bilhão (RELATÓRIO 2019 NATURA&CO, s.d.).

As principais ações de sustentabilidade e logística reversa do *holding* Natura&Co são através da marca Natura que:

- Por meio do programa “Natura Elos”, desde 2017, a empresa estrutura as cadeias de logística reversa (com as partes envolvidas: fabricantes de embalagens, recicladores e cooperativas) do qual

- se compromete em garantir o rastreio de todos eles através de documentação de notas fiscais e certificados para ter a total ciência e decisão em optar pelos mais adequados participantes de toda a cadeia de abastecimento, sendo que cerca de 47% de resíduos gerados pelas suas embalagens são reciclados através da logística reversa adotada (RELATÓRIO ANUAL NATURA 2019, 2020);
- Ainda no tópico logística reversa, as marcas Natura e The Body Shop começaram a realizar, em agosto de 2020, um programa semelhante ao já ocorrido nas lojas de O Boticário, do Grupo Boticário: os consumidores que levarem embalagens vazias dos respectivos produtos às lojas (60 lojas Natura localizadas em shoppings e 33 lojas The Body Shop), podem trocar por produtos novos, contribuindo para o descarte correto das embalagens (BLOG NATURA BRASIL, 2020);
 - A empresa é pioneira no uso de embalagens com refis e, (desde o ano de 1983) em 2017, o uso e a venda dos refis pôde evitar que 1,6 milhão de toneladas de lixo não-orgânico fossem dispersados no meio ambiente, além de serem reutilizadas, aproximadamente, 925 toneladas de plásticos reciclados na fabricação de suas embalagens e 100% das embalagens dos produtos da linha Ekos são feitos de PET (tereftalato de polietileno, um tipo de plástico cuja principal fabricação é de garrafas de refrigerante) reciclado (BLOG NATURA BRASIL, 2018);
 - Depois de anos de pesquisa e estudos sobre diversas plantas, a Natura lança produtos tendo sua base principal a semente de Ucuuba, que é uma árvore da região amazônica ameaçada de extinção por ter uma madeira leve e clara. Deste modo, a empresa favorece a conscientização dos pequenos produtores da importância das sementes desta planta têm, além de gerar a renda para as comunidades da Amazônia e a estimular a preservação ambiental, evitando assim, em 2016, uma área de cerca de 1.071.000,17 m², (equivalentes a 150 campos de futebol) (BLOG NATURA BRASIL, 2018).

5. CONCLUSÃO

O propósito deste artigo em apontar, com exemplos de como algumas empresas podem equilibrar suas produções sem causar mais impactos ambientais, e, também, as mesmas assegurarem os padrões de consumo e produções sustentáveis para que estejam de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12, pôde ser devidamente mostrado.

As organizações que se adequarem à produção sustentável e no que diz respeito às políticas de fluxo reverso de mercadorias não podem ver como um obstáculo aos processos de negócios (que, por vezes, aumentam os custos da empresa, pois demandam estrutura física e mais pessoal envolvido), mas como garantias de retornos econômicos, ecológicos e de imagem positiva perante clientes e colaboradores (GUARNIERI, 2013).

Consumidores que por muitas vezes não sabem como começar a contribuir com um consumo sustentável podem, através de campanhas que as empresas demonstradas neste presente artigo propuseram, colaborar, mesmo que de maneira significativa e sem muitas pretensões, com a logística reversa e com as metas do item 12 dos ODS.

Gradativamente, de forma considerável, as pessoas estão mais preocupadas e engajadas com o rumo em que o planeta está tomando (paz entre as nações, fome, igualdade de gênero etc.) e, principalmente, com o meio ambiente. Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são direcionados para os países signatários, a sociedade em geral e as empresas, é dever de todos se conscientizarem para tornar o mundo mais sustentável para esta geração e as gerações futuras.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus familiares que, por mais uma vez, incentivaram-me a realizar outra jornada acadêmica.

E ao meu orientador, Prof. Me. José Abel de Andrade Baptista, que não mediu esforços em ajudar-me a concluir este trabalho.

REFERÊNCIAS

AMADO, Natália. **Logística Reversa: solução ambiental, social e econômica**. 2019. Disponível: <https://administradores.com.br/artigos/logistica-reversa-solucao-ambiental-social-e-economica>, acessado em 11/09/2020, às 08:51.

BLOG NATURA BRASIL. **Natura e The Body Shop lançam programa de logística reversa de embalagens**. 2020. Disponível: <https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/natura-e-the-body-shop-lancam-programa-de-logistica-reversa-de-embalagens>, acessado em 18/10/2020, às 11:00.

_____. **Natura investe em design para diminuir impacto ambiental de suas embalagens**. 2018. Disponível: <https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/natura-investe-em-design-para-diminuir-impacto-ambiental-de-suas-embalagens>, acessado em 18/10/2020, às 12:21.

_____. **Ucuuba: semente amazônica promove reparação profunda na pele**. 2018. Disponível:

<https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/ucuuba-semente-amazonica-promove-reparacao-profunda-na-pele>, acessado em 18/10/2020, às 15:30.

CAMPOS, Alexandre de e GOULART, Verci Douglas Garcia. **Logística reversa integrada: sistemas de responsabilidade pós-consumo aplicados ao ciclo de vida dos produtos**. 2.ed. São Paulo, Érica, 2017.

FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO. **Quem Somos**. S.d. <http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/quem-somos/Paginas/Inicial.aspx>, acessado em 17/10/2020, às 18:30.

GRUPO BOTICÁRIO. **Relatório de sustentabilidade 2018**. 2019. Disponível: http://gbrptsustent.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/08/GBO_relatoriosustentabilidade2018_POR.pdf, acessado em 15/10/2020, às 16:02.

GUARNIERI, Patricia. **Logística Reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental**. 2.ed. Recife: Clube de Autores, 2013.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística Reversa**. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MAIS POLÍMEROS. **Logística Reversa e Sustentabilidade no Setor Empresarial**. S.d. Disponível: <http://www.maispolimeros.com.br/2019/11/07/logistica-reversa/>, acessado em 14/10/2020, às 09:46.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. S.d. Disponível: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>, acessado em 16/10/2020, às 10:44.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 – Consumo e Produção Responsáveis**. S.d. Disponível: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>, acessado em 16/10/2020, às 11:20.

_____. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. S.d. Disponível: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>, acessado em 10/09/2020, às 10:09.

NATURA. **Relatório Anual Natura 2019.** 2020. Disponível: https://static.rede.natura.net/html/home/2020/br_05/relatorio-anual/relatorio_anual_natura_2019.pdf, acesso em 15/10/2020, às 13:44.

NATURA&CO. **Relatório 2019 Natura&Co.** S.d. Disponível: https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/9e61d5ff-4641-4ec3-97a5-3595f938bb75/2efe49a6-79b0-4a86-ba01-7db2fed690df_relatorio%20natura%20&co%202019.pdf acessado em 17/10/2020, às 20:14.

O BOTICÁRIO. **Nossa História.** S.d. Disponível: <https://www.boticario.com.br/nossa-historia>, acessado em 15/10/2020, às 13:23.

PLATAFORMA AGENDA 2030. **A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** S.d. Disponível: <http://www.agenda2030.org.br/sobre/>, Acesso em 15/10/2020, às 10:11.

SEBRAE. **Sustentabilidade: práticas saudáveis que impulsionam o seu negócio.** S.d. Disponível: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/sustentabilidade-para-os-pequenos-negocios,b6ad6ca28e87e510VgnVCM1000004c00210aRCRD>, acessado em 13/10/2020, às 11:30.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.** s.d. Disponível: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>, acessado em 20/10/2020, às 20:00.

UNITED NATIONS. **The Sustainable Development Goals Report 2020.** 2020. Disponível: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf>, acessado em 20/10/2020, às 21:14.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. **Activities to support advancing the SDGs in Brazil.** S.d. Disponível: <https://www.unglobalcompact.org/interactive/sdgs/countries/24>, acessado em 20/10/2020, às 19:01.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Learn About Sustainability.** S.d. Disponível: <https://www.epa.gov/sustainability/learn-about-sustainability#what>, acessado em 15/10/2020, às 13:35.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. **O que é Pesquisa Bibliográfica.** 2008. Disponível: http://www.ueg.br/noticia/36347_o_que_e_pesquisa_bibliografica, acessado em 10/11/2020, às 10:15.